

ОБ УТИЛИЗАЦИИ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

Б.Э. Султонов

профессор Наманганского государственного университета,

д.т.н.,

E-mail: bse-chemist-68@mail.ru

Э.С. Нозимов

независимый научный сотрудник

Наманганского государственного университета,

Д.С. Холматов

Доцент (PhD)

Наманганского государственного университета,

доктор философии по химическим наукам

Всем известно, что в XXI веке резко обострилась мировая продовольственная проблема, обусловленная высокими темпами роста населения по сравнению с темпами роста производства продовольствия и резкими сокращениями таких ресурсов, как пахотно-пригодные земли, запасы пресной воды, источники энергии, необходимые для производства сельскохозяйственной продукции [1; С. 50-59].

В нашей стране 25,73 млн. га земель сельскохозяйственного назначения, из них 3,73 млн. га орошаются [2; С. 94-96]. На этих орошаемых землях получают свыше 97% сельскохозяйственной продукции. Основным фактором для получения высоких и качественных урожаев сельскохозяйственных культур является широкое применение минеральных удобрений. Поэтому обеспечение сельского хозяйства минеральными удобрениями приобретает исключительно большое значение.

В 2016 году предприятия химической промышленности Узбекистана произвели 942,8 тыс. т азотных, 133,8 тыс. т фосфорных и 96,4 тыс. т калийных

удобрений (в расчете на 100% питательных веществ). А потребность Республики в них составляет в год 839,58 тыс. т N, 525,21 тыс. т P₂O₅ и 278,92 тыс. т K₂O в виде минеральных удобрений. Республика располагает богатейшими запасами природных калийных солей [3; С. 61-64, 4; С. 55-60]. В настоящее время завершено строительство второй очереди Дехканабадского завода калийных удобрений. Общая мощность производства составляет 360 тыс. т в год K₂O в виде хлорида калия.

Для заводов Узбекистана, производящих фосфорсодержащие удобрения основным фосфатным сырьем являются фосфориты месторождений Центральных Кызылкумов (ЦК). Фосфориты ЦК характеризуются низким содержанием фосфора (16,2% P₂O₅), высоким содержанием карбонатов (17,7% CO₂) и повышенным значением кальциевого модуля (CaO : P₂O₅ = 2,85). Это сырьё практически непригодно ни для сернокислотной экстракции, ни для азотнокислотного разложения [5; С. 12-23]. Чтобы получить качественные удобрения из такого сырья Кызылкумский фосфоритовый комбинат (КФК) осуществил термическое его обогащение. Однако данный способ обогащения многостадийный, кроме того в процессе обогащения образуется большое количество фосфорсодержащих отходов..

В целях увеличения объемов производства фосфорсодержащих удобрений, КФК увеличивал мощность производства мытого обожженного фосфоконцентрата (МОФК) от 400 до 716 тыс. т в год со средним содержанием P₂O₅ 26%, но при этом КФК реализовал комбинированную технологию обогащения зернистых фосфоритов, включающую в себя дробление руды, сухое обогащение с получением рядовой фосмуки, обесшламливание и промывку сырья от хлора с получением мытого сушеного концентрата, его обжиг для удаления CO₂ с получением МОФК. Основными недостатками этой схемы обогащения являются:

1. Высокий кальциевый модуль (2,0-2,1) в мытом обожженном фосфоконцентрате, так как не предусмотрено удаление свободного CaO, образовавшегося при разложении карбоната кальция.

2. Образование больших количеств забалансовых руд или минерализованной массы (ММ) при сортировке и грохочении фосфоритовых руд с исходным содержанием P₂O₅ менее 16% и фракция +5 мм. По объему они составляют примерно 600 тыс. тонн в год. На сегодняшний день скопилось более 10 млн.т забалансовой руды, которая не используется в производстве минеральных удобрений.

3. Потери фосфатного ангидрида в хвостах промывки руды от хлора достигают 15-25% от исходной массы концентрата [6]. Эти шламовые фосфориты (ШФ) никак не используются.

4. Высокая энергоемкость процесса обогащения.

Как выше говорилось, что при термическом обогащении образуется ММ и ШФ. Первая образуется при сухой сортировке фосфатной руды, а второй – при промывке сырья от хлора. Состав ММ и ШФ приведен в таблице.

Таблица

Химический состав ММ и ШФ

Виды ФС	Содержание компонентов, вес. %									P ₂ O ₅ _{усл.} P ₂ O ₅ _{общ.}
	P ₂ O ₅	CaO	A	F	MgO	F	C	S	H.O.	
ММ										
ШФ										

Утилизация этих фосфоритов является неотъемлемой задачей перед учеными. Работа У. Темирова и других ученых посвящена к утилизации этих отходов с получением органоминеральных удобрений [7-9]. Определены степени разложения ФС и гумификации органических веществ при компостировании отходов животноводства и птицеводства с ММ и ШМ, а также определен химический состав новых органоминеральных удобрений. На основе

полученных результатов предложены физико-химические основы и рациональная технология производства высококачественных органоминеральных удобрений.

Литература:

1. Гордеев А., Черняков Б. Некоторые аспекты продовольственной проблемы мира // Вопросы экономики. - Москва, 2001. - №6. - С. 50-59.
2. Курбанов Э., Кузиев Р. Современное состояние плодородия почв Узбекистана и некоторые пути его улучшения // Горный вестник Узбекистана. - Навои, 2001. - №1. - С. 94-96.
3. Осичкина Р.Г. О калийной и галургической промышленности Узбекистана // Узбекский химический журнал. - Ташкент, 2001, -№ 1.- С. 61-64.
4. Осичкина Р.Г. Сырьевая база калийной и галургической промышленности Узбекистана // Узбекский химический журнал. - Ташкент, 2001, -№ 2.- С. 55-60.
5. Садыков Б.Б., Соколов В.Д., Ибрагимов Г.И., Беглов Б.М. Фосфориты Центральных Кызылкумов: их характеристика, обогащение и переработка // Химия и химическая технология. - Ташкент, 2005. - № 2.- С. 12-23.
6. Федянин С.Н. Анализ технологий добычи и обогащения привлекательных для отработки участков месторождения фосфоритов Джерой-Сардара // Горный вестник Узбекистана. –2008. – №2. – С. 25–29.
7. Темиров У.Ш., Реймов А.М., Намазов Ш.С., Усанбаев Н.Х. Органоминеральные удобрения на основе навоза крупного рогатого скота и шламовых фосфоритов Центральных Кызылкумов. // Вестник Самаркандского государственного университета. – 2016. – № 6 – С. 141-147.
8. Темиров У.Ш., Реймов А.М., Намазов Ш.С., Жуманова М.О. Органоминеральные удобрения на основе навоза и шламовых фосфоритов. // “Озиқ-овқат ва кимё саноатида чиқиндисиз ва экологик самарадор

технологияларни қўллаш” Республика миқёсида илмий-амалий анжумани материаллари. 14 март 2017, Наманган. – 189-191б.

9. Темиров У.Ш., Реймов А.М., Намазов Ш.С., Усанбаев Н.Х. Органоминеральные удобрения на основе куриного помёта и шламовых фосфоритов Центральных Кызылкумов. // Электронный научный журнал. Universum: Технические науки: – Новосибирск. – 2016. – № 10 (31) – С. 29-33.